

УДК 004.8, 004.4'24, 004.272.2
УКПП
№ держреєстрації 0122U002282
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
д.т.н.

І. П. СІНЦІН

2022.12.

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**РОЗРОБКА МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ**

ІІ-1-22
(проміжний)

Керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А.Ю. ДОРОШЕНКО

Вчений секретар інституту,
канд. техн. наук

О. В. ДЕРГИЛЬОВА

2022

Рукопис закінчено 2 грудня 2022 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від ____ грудня 2022 р. № ____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР Зав. відділом №27 д-р фіз.-мат. наук, проф.	_____	А.Ю. Дорошенко (вступ, розділи 1, 2, висновки)
Старш. наук. співроб.	_____	К.А. Жереб (підрозділ 1.2)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко (підрозділ 2.3)
Старш. наук. співроб.	_____	Д.В. Рагозін (підрозділ 1.2)
Старш. наук. співроб.	_____	Р.С. Шевченко (підрозділ 1.3)
Наук. співроб.	_____	Г.Ю. Проскудіна (підрозділ 1.1)
Наук. співроб.	_____	О.Г. Бекетов (підрозділ 2.4)
Наук. співроб.	_____	П.А. Іваненко (підрозділ 2.3)
Мол. наук. співроб.	_____	О.С. Новак (підрозділ 1.3)
Мол. наук. співроб.	_____	О.М. Овдій (підрозділ 1.2)
Мол. наук. співроб.	_____	Ю.М. Тирчак (підрозділ 2.1)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 44 с., 2 ч., 15 рис., 45 джерел.

АВТОТЮНІНГ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ, ГЕНЕРАЦІЯ ПРОГРАМ, ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ, ГРАФІЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОГРАМУВАННЯ

Об'єкт дослідження — формальні моделі, методи та інструментарій автоматизації проектування й програмування високопродуктивних паралельних обчислень, що ґрунтуються на використанні обчислювального інтелекту.

Мета роботи — розробка теорії, методів та програмних засобів автоматизації програмування високопродуктивних паралельних програм на основі використання методів обчислювального інтелекту та суперкомп'ютерних систем. Розроблені методи та інструментарій буде застосовано при створенні експериментальних прикладних систем у галузі автоматизації наукових досліджень, зокрема, при розв'язуванні задач метеорологічного прогнозування.

Методи дослідження — ідея дослідження полягає у застосуванні методів алгебри алгоритмів та обчислювального інтелекту для вирішення проблеми автоматизації програмування паралельних обчислень на мультипроцесорних платформах, апаратна архітектура яких включає як компоненти мультиядерні процесори, відеографічні прискорювачі, мультипроцесорні кластери та ін.

Запропоноване нове застосування техніки нейроеволюції наростаючих топологій для розв'язання задач автоматизації управління на одному з прикладів добре відомих стандартних та популярних задач управління технічними системами, де використовується навчання з підкріпленням. Виконане проектування й розпаралелювання програми реалізації методу Кранка-Ніколсон для чисельного розв'язку диференціальних рівнянь на основі використання алгебро-алгоритмічного інструментарію проектування, синтезу й налаштування програм.

Результати роботи можуть бути впроваджені в Кібернетичному центрі НАНУ, Гідрометцентрі України та інших зацікавлених вітчизняних організаціях для вирішення проблем комплексної розробки й використання технологій паралельного програмування для мультипроцесорних обчислювальних систем.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ НЕЙРОЕВОЛЮЦІЇ В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ	7
1.1. Навчання з підкріпленням	8
1.2. Застосування алгоритму NEAT.....	10
1.3. Результати експериментів.....	16
1.4. Висновки до розділу 1.....	19
2 РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНКОВОЇ ДИФУЗІЇ Й АБСОРБЦІЇ В НЕОДНОРІДНИХ НАНОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ.....	21
2.1. Постановка задачі дворівневого переносу в неоднорідній системі нанопористих частинок.....	22
2.2. Алгоритм реалізації градієнтного методу ідентифікації коефіцієнтів внутрішньочастинкової дифузії системи компетитивного переносу	25
2.3. Автоматизоване проектування та налаштування паралельної програми реалізації схеми Кранка-Ніколсон	26
2.4. Результати експериментів.....	31
2.5. Висновки до розділу 2.....	37
ВИСНОВКИ.....	38
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	39
I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2022 році	39
II. Використані джерела	41

ВСТУП

Програмування ефективних алгоритмів значною мірою ускладнилося після переходу до багатоядерної архітектури мультипроцесорів. До цього переходу потужність процесорів зростала за законом Мура, а з нею зростала й швидкодія програм. Для старих програм все це відбувалося “безкоштовно” — без необхідності внесення змін у логіку обчислень. Сучасні процесори мають багато ядер й багато рівнів кеш-пам’яті, що додатково ускладнює архітектуру мультипроцесорних обчислювальних систем. Якщо у випадку зі збільшенням тактової частоти індустрія зіштовхнулася з технологічним обмеженням й змушена була перейти до багатоядерної архітектури, то з пам’яттю ситуація інша — вартість мегабайту оперативної пам’яті за останні сорок років скоротилася на шість порядків й пропорційно збільшився її можливий об’єм. Схожі зміни відбулися й з розмірами процесорних кешів. Це зробило можливим виконання у пам’яті (без використання дисків/мережі, які також стали швидшими, більшими й дешевшими) великої кількості алгоритмів й задач, які раніше неможливо було обчислити навіть з використанням дискової пам’яті. В таких умовах проблема створення ефективних паралельних програм стає занадто складною, і для її адекватного вирішення необхідне застосування засобів обчислювального інтелекту.

В процесі розвитку робіт в області штучного інтелекту на початку 90-х рр. шляхом інтеграції низки інтелектуальних технологій та методів сформувався новий напрямок, що отримав назву обчислювального інтелекту (computational intelligence). Обчислювальний інтелект є сукупністю технологій, моделей, методів і програмних засобів, призначених для розв’язання неформальних, творчих задач у різних сферах людської діяльності з використанням апарату й логіки, що певною мірою ототожнюють розумову діяльність людини (нечіткість міркувань, якісний та інтуїтивний підходи, креативність, логічний вивід, самонавчання і т. п.), зокрема, у області прийняття рішень, класифікації,

розпізнавання образів і т. д. Обчислювальний інтелект поєднує у собі елементи навчання, адаптації, еволюції та нечіткої логіки. Методи обчислювального інтелекту використовують неточні та неповні знання, та здатні виробляти керуючі дії адаптивно. Використовуються такі основні додаткові методи: нечітка логіка, яка дає змогу комп'ютеру зрозуміти природну мову, штучні нейронні мережі, що дозволяє системі засвоювати експериментальні дані шляхом таких операцій, як біологічні, еволюційні обчислення, що базуються на процесі природного відбору, теорії навчання та ймовірнісних методів, що допомагає боротися з неточністю та невизначеністю. На відміну від класичного штучного інтелекту, заснованого на жорстких обчислювальних техніках, обчислювальний інтелект ґрунтується на методах «м'яких» обчислень, що дають змогу адаптуватися до багатьох ситуацій.

Принциповим підходом до вирішення задач проекту є застосування методів алгебри алгоритмів та обчислювального інтелекту (нейронні мережі, машинне навчання) та для вирішення проблеми автоматизації програмування паралельних обчислень на мультипроцесорних платформах.

Задачі роботи на 2022 рік включали:

- застосування засобів нейроеволюції в технічних системах автоматизації управління;
- розпаралелювання програми параметричної ідентифікації параметрів внутрішньочастинкової дифузії й абсорбції в неоднорідних нанопористих середовищах.

Одержані у відповідності з поставленими задачами результати викладені у розділах 1 і 2 даного звіту. За темою досліджень у 2022 році опубліковані роботи [1–17].

1 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ НЕЙРОЕВОЛЮЦІЇ В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

В сучасній інженерній науці все більш важливими стають методи боротьби з невизначеністю, серед яких значне місце займають штучні нейронні мережі та методи навчання [18]. Навчання з підкріпленням — галузь машинного навчання, що базується на тому, як програмним агентам слід виконувати дії у середовищі з метою максимізації поняття кумулятивної винагороди. Це одна з трьох основних парадигм машинного навчання разом з контрольованим навчанням та навчанням без вчителя. Навчання з підкріпленням відрізняється від контрольованого навчання відсутністю необхідності розмічених вхідних та вихідних даних та відсутністю необхідності явного коригування субоптимальних дій. Натомість навчання з підкріпленням фокусується на пошуку балансу між дослідженням “невідомої” території та використанням набутих знань. Середовище для навчання з підкріпленням зазвичай описується у формі Марківського процесу рішень, адже багато алгоритмів навчання з підкріпленням використовують техніки динамічного програмування. Головна різниця між класичними методами динамічного програмування та алгоритмами навчання з підкріпленням полягає у тому, що останні не оперують знаннями про чітку математичну модель Марківського процесу рішень та орієнтуються на великі Марківські процеси, в яких застосування точних методів стає неможливим. Завдяки рівню абстракції навчання з підкріпленням, воно використовується у ряді галузей знань, як теорія ігор, теорія керування, дослідження операцій, теорія інформації, оптимізація на основі симуляції, багатоагентні системи, колективний інтелект, статистика, тощо. У літературі, присвяченій дослідженню операцій та теорії керування, навчання з підкріпленням зазвичай називається наближеним динамічним програмуванням або *нейродинамічним програмуванням* [19, 20].

У цій роботі використовується метод нейроеволюції наростаючих топологій (NEAT) [21], що являє собою генетичний алгоритм для генерації еволюціонуючих штучних нейронних мереж, заснований на трьох ключових принципах: спостереження (трекінг) генів з історичними відмітками для схрещування (кросинговеру) між топологіями, використання поняття еволюції видів для підтримання інновацій та інкрементальний розвиток топологій, починаючи з простих початкових структур. Алгоритм NEAT дозволяє використовувати генетичні алгоритми для визначення кращої і мінімально необхідної топології нейронної мережі.

У роботі використано також OpenAI Gym [22] — набір інструментів для розробки та порівняння алгоритмів навчання з підкріпленням. Gym являє собою колекцію тестових задач-середовищ, що можуть бути використані у користувацьких алгоритмах навчання з підкріпленням. Ці середовища мають спільний інтерфейс, що дає змогу користувачам використовувати загальні, спільні підходи до розробки власних алгоритмів.

Суть даної роботи полягає у розробці й дослідженні можливості та ефективності застосування техніки нейроеволюції наростаючих топологій на прикладі однієї з стандартних та популярних задач навчання з підкріпленням з використанням OpenAI Gym, повноцінної імплементації з відкритим програмним кодом алгоритму NEAT під назвою SharpNEAT [23], та проміжного програмного забезпечення для оркестрації зазначених компонентів.

1.1. Навчання з підкріпленням

Навчання з підкріпленням — це галузь машинного навчання, де програмним агентам слід виконувати дії у середовищі з метою максимізації поняття кумулятивної винагороди. Навчання з підкріпленням є однією з трьох основних парадигм машинного навчання разом з контрольованим навчанням та навчанням без вчителя.

Навчання з підкріпленням відрізняється від контрольованого навчання у відсутності необхідності розмічених вхідних та вихідних даних та відсутності необхідності явного коригування субоптимальних дій. Натомість навчання з підкріпленням фокусується на пошуку балансу між дослідженням «невідомої» території та використанням набутих знань.

Середовище для навчання з підкріпленням зазвичай описується у формі Марківського процесу рішень, адже багато алгоритмів навчання з підкріпленням використовують техніки динамічного програмування.

Типовий алгоритм навчання з підкріпленням моделюється Марківським процесом рішень [24], де ми маємо:

- набір станів середовища та агенту S ;
- набір дій агенту A ;
- вірогідність переходу (у момент t) з одного стану до іншого при виконанні дії $a \in A$;
- негайну винагороду після переходу з одного стану до іншого при виконанні дії $a \in A$.

Агент алгоритму навчання з підкріпленням взаємодіє з середовищем у дискретні проміжки часу (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 — Схема взаємодії компонентів в алгоритмі навчання з підкріпленням

Для кожного проміжку часу агент отримує поточний стан та винагороду. Після цього, агент обирає дію з набору доступних дій (для дискретного простору дій) або значення (для неперервного простору дій), що, в свою чергу, надсилається до середовища. Середовище переходить у новий стан та визначається винагорода для переходу. Задача агента навчання з підкріпленням полягає у вивченні політики, що максимізує очікувану кумулятивну винагороду.

1.2. Застосування алгоритму NEAT

Нейроеволюція наростаючих топологій (NEAT) — це генетичний алгоритм для генерації еволюціонуючих штучних нейронних мереж, що встановлює параметри зв'язків між нейронами та структури мереж у спробах знаходження балансу між придатністю еволюціонуючих рішень та їх різноманіттям.

Традиційно, топологія нейромережі обирається людиною, що проводить експеримент, а вдалі значення вагів зв'язків між нейронами отримуються в процесі навчання. Це призводить до ситуації, де необхідно застосування підходу проб та помилок для знаходження вдалої топології для даної задачі. NEAT — приклад алгоритму, що еволюціонує і топологію, і значення вагів зв'язків штучної нейронної мережі одночасно.

Для кодування нейронної мережі у фенотип для генетичного алгоритму NEAT використовує пряму схему кодування, в такій схемі явно представлені кожен зв'язок та нейрон.

Підхід NEAT починається з мережі, подібної до перцептрону, з лише вхідним та вихідним прошарком нейронів. З плином дискретних кроків еволюції, складність топології нейронної мережі може зростати за рахунок створення нових нейронів у шляхах зв'язків або за рахунок створення нових зв'язків між попередньо роз'єднаними нейронами.

Проблема договору про конкуренцію з'являється, коли існує декілька способів представлення інформації у фенотипі. Наприклад, якщо геном містить

нейрони A, B та C, що представлені саме у цій послідовності, та схрещується з ідентичним за функціональністю, проте різним за представленням геномом [C B A], кросинговер створить виплод, якому бракує інформації, як-то [A B A] або [C B C]. NEAT вирішує цю проблему за рахунок трекінгу історії генів з використанням глобального числа інновацій, що збільшується з утворенням нових генів. З додаванням нових генів, глобальне число інновацій інкрементується та присвоюється цьому гену. Таким чином, новіші гени мають більші значення маркеру глобального числа інновацій. Для окремо взятого покоління, при виникненні ідентичної мутації в декількох геномах, всім таким геномам присвоюється одне і те ж значення маркеру глобального числа інновацій. Ці маркери числа інновацій дозволяють алгоритму обирати гени для кросинговеру [25].

SharpNEAT представляє собою імплементацію еволюційного алгоритму, а саме алгоритму еволюції нейронних мереж. Еволюційний алгоритм використовує еволюційні механізми мутації, рекомбінації та відбору для пошуку нейронних мереж, функціонал та поведінка котрих задовільнила б попередньо визначену задачу.

Фреймворк SharpNEAT надає набір вбудованих задач-прикладів для демонстрації роботи алгоритму еволюції. Імплементація SharpNEAT є модульною, що дозволяє легко вносити зміни, розширення та повторно використовувати її частини. SharpNEAT створений, зокрема, для задоволення інтересів питань біологічної еволюції та границь нейроеволюції в зрізі рівня складності проблем, рішення котрих можуть запропонувати алгоритми нейроеволюції.

Існує дві основні концепції навчання з підкріпленням: середовище (навколишній світ) та агент (алгоритм). Агент надсилає команди до середовища, а середовище відповідає спостереженнями та винагородами.

Головний інтерфейс Gym стандартизований та універсальний, інтерфейси для агентів відсутні.

Основні методи середовища OpenAI Gym:

- *reset(self)*: скидання стану середовища. Повертає спостереження;
- *step(self, action)*: симулювати середовище на один часовий крок вперед.

Повертає спостереження, винагороду та флаг закінчення епізоду;

- *render(self, mode = 'human')*: повертає один кадр середовища.

OpenAI Gym не оперує будь-якими припущеннями щодо структури агента.

У даній роботі розглядається середовище *BipedalWalker-v3* [26] — просте середовище з роботом, що крокує (див. рис. 1.2). Робот має чотири шарніри для його кінцівок.

Середовище існує у двох реалізаціях:

- “Normal”, з легкими нерівностями поверхні;
- “Hardcore”, зі сходами, пеньками та ямами.

Винагорода видається за рух вперед. Найвіддаленіші точки середовища відповідають 300 і більше балам винагороди. При падінні робот отримує штраф у 100 балів. Застосування крутного моменту до шарнірів також має відносно невелику вартість у балах винагороди, а отже ефективніші агенти отримують більші винагороди.

Спостереження за середовищем складається з кутової швидкості корпусу, кутових швидкостей, горизонтальних швидкостей, вертикальних швидкостей, положень шарнірів, контакту ніг з землею, та десяти значень вимірювань лідару. Абсолютні координати у спостереженні за середовищем відсутні.

Для успішного вирішення середовища необхідно набрати 300 балів винагороди не довше, ніж за 1600 часових ітерацій [27].

Рисунок 1.2 — Кадр з візуалізації середовища VipedalWalker-v3

Для поєднання середовища OpenAI Gym з реалізацією алгоритму Neat SharpNEAT, були застосовані засоби міжпроцесової взаємодії типу іменованій канал.

Іменованій канал — це один з механізмів обміну даними між процесами Unix та подібних операційних систем. На відміну від неіменованих каналів, доступ до яких мають лише процеси, породжені від спільного батьківського, доступ до іменованих каналів мають всі процеси, що знають ім'я цього каналу та мають відповідні права читання та/або запис в канал. Як і неіменованій канал, іменованій канал забезпечує обмін даними через оперативну пам'ять. В Unix-системах ім'я іменованого каналу зберігається у файльовій системі як ім'я файлу каналу і доступне після перезавантаження системи. У MS Windows файл каналу створюється у пам'яті і знищується між завантаженнями [28].

В якості реалізації іменованих каналів на стороні SharpNEAT було обрано сімейство класів .NET System.IO.Pipes: NamedPipeClientStream та NamedPipeServerStream [29].

В якості реалізації іменованих каналів на стороні Python-обгортки середовища OpenAI Gym було обрано сімейство pywin32: win32file та win32pipe [30].

Експеримент SharpNEAT був сконфігурований наступним чином:

Функція активації нейронів: Leaky rectified linear unit, Leaky ReLU, нещільний лінійний випрямляч, монотонна [31].

Випрямляч у контексті штучних нейромереж є передавальною функцією. Вона є аналогом напівперіодичного випрямляча у схемотехніці. Ця передавальна функція була запроваджена для динамічних мереж Ганлозером (англ. Hahnloser) та іншими у 2000 році з біологічним підґрунтям та математичним обґрунтуванням. В 2011 році вперше було продемонстровано, як забезпечити краще навчання глибинних мереж, на відміну від передавальних функцій, які широко використовувались до цього, а саме, логістичною функцією (яка була запозичена з теорії ймовірностей), і виявились більш практичними ніж гіперболічний тангенс. ReLU є, станом на 2018, найбільш популярною передавальною функцією для глибинних нейронних мереж [32].

Нещільна ReLU (рис. 1.3) використовує невеликий додатній градієнт, коли передавач не активний, з рівнянням

$$f(x) = \begin{cases} 0,001x, & x < 0; \\ x, & x \geq 0, \end{cases}$$

і областю значень: $(-\infty, \infty)$.

До переваг ReLU відносяться:

1. *Біологічна правдоподібність* — одностороння, на відміну від центрально симетричного гіперболічного тангенса.

2. *Розріджена активація* – наприклад, у випадково ініціалізованій мережі, тільки близько 50 % прихованих елементів активуються (мають не нульове значення).

3. *Краще градієнтне поширення:* рідше виникає проблема зникнення градієнта у порівнянні з сигмоїдальною передавальною функцією, яка може виникнути в обох напрямках.

4. *Швидкість обчислення:* тільки порівняння, додавання та множення.

5. *Інваріантність відносно масштабування:* $\max(0, ax) = a \max(0, x)$ для $a \geq 0$.

ReLU було використано для відокремлення специфічного збудження та неспецифічного заборонення (інгібування) у піраміді з нейронною абстракцією (Neural Abstraction Pyramid), яка була навчена з учителем, щоб вирішувати декілька завдань комп'ютерного зору. У 2011, ReLU використовували як елемент нелінійності з метою показати, можливість глибокого навчання нейронної мережі без попереднього навчання без учителя. ReLU, на відміну від сигмоїда та подібних передавальних функцій, дозволяє швидше та ефективніше навчання глибоких нейронних мереж на великих та складних наборах даних.

Рисунок 1.3 — Графік функції Leaky ReLU

Кількість видів: 10.

Відсоток елітарності: 20%. Геноми видів відсортовані за успішністю, кращі з них, елітарні, зберігаються, інші ж вибраковуються щоб надати дорогу виплоду.

Розмір популяції: 2000. Кількість геномів у популяції.

Початкова частка зв'язків: 5%.

Відсоток відбору: 20%. Геноми видів сортуються за успішністю та обираються батьківські геноми для створення виплоду. Відбір відбувається до застосування правил елітарності.

Відсоток безстатевого виплоду: 50%. Відсоток виплоду, що створиться безстатевим шляхом, за рахунок мутацій.

Відсоток статевого виплоду: 49%. Відсоток виплоду, що утворюється статевим шляхом.

Відсоток міжвидового розмноження: 1%. Відсоток статевого розмноження, що задіє геноми різних видів.

Ймовірність мутації ваги зв'язків: 94%.

Ймовірність мутації створення нового нейрону: 1%.

Ймовірність мутації створення зв'язку: 2,5%.

Ймовірність мутації видалення зв'язку: 2,5%.

1.3. Результати експериментів

В результаті застосування алгоритму NEAT/SharpNEAT з попередньо визначеною конфігурацією, середовищем та проміжними прошарками поєднуючого програмного забезпечення, поставлену задачу вдалося вирішити (рис. 1.6) за 10972000 епізодів симуляції. Під успішним вирішенням розуміється набір необхідних 300 балів винагороди найкращою еволюційною нейромережею у кожній із 100 послідовних тестових симуляцій.

На рис. 1.4 та рис. 1.5 зображені візуалізації топологій нейромереж геномів-чемпіонів у різні випадкові етапи еволюції.

На рисунках 1.7–1.10 зображені графіки основних показників історичних даних експерименту: складності та придатності створених геномів.

Рисунок 1.4 — Візуалізація випадкової топології
нейромережі проміжних поколінь

Рисунок 1.5 — Візуалізація однієї з найкращих топологій нейромережі

Рисунок 1.6 — Комбінована візуалізація кадрів симуляції середовища з використанням агента NEAT

Рисунок 1.7 — Графік залежності складності кращої та середньої топології від покоління

Рисунок 1.8 — Графік залежності найкращої та середньої винагороди агентів від покоління

Рисунок 1.9 — Графік розподілу складності геному за його рангом

Рисунок 1.10 — Графік розподілу придатності геному за його рангом

1.4. Висновки до розділу 1

В розділі запропоноване нове застосування техніки нейроеволюції наростаючих топологій для розв'язування задач автоматизації управління на одному з прикладів моделювання задач управління технічними системами, де використовується навчання з підкріпленням. Використовується набір інструментів для розробки та порівняння алгоритмів навчання з підкріпленням

OpenAI Gym, реалізація з відкритим програмним кодом генетичного алгоритму нейроеволюції NEAT під назвою SharpNEAT та проміжне програмне забезпечення для оркестрації зазначених компонентів. Алгоритм нейроеволюції наростаючих топологій демонструє знаходження ефективних нейронних мереж на прикладі вирішення простих стандартних галузевих задач з системами з неперервним управлінням OpenAI Gym. Наступними кроками може бути дослідження можливості та ефективності застосування розглянутої техніки та супровідних компонентів середовища на прикладі масштабних задач, задач інших напрямків, дослідження можливості та ефективності застосування паралельних, розподілених та апаратно-прискорених обчислень у NEAT.

Результати, викладені у розділі, опубліковані в роботі [18].

2 РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНКОВОЇ ДИФУЗІЇ Й АБСОРБЦІЇ В НЕОДНОРІДНИХ НАНОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Управління науковим експериментом і аналізом стану складних багатокомпонентних систем масопереносу в неоднорідних нанопористих середовищах сьогодні тісно пов'язане з новими розробками в області системного аналізу й математичного моделювання систем. Неоднорідні нанопористі середовища, що складаються з тонких шарів частинок розгалуженої пористої структури з різними фізико-хімічними властивостями мають широке застосування в наукоємних технологіях і пріоритетних галузях індустрії, медицини, екології та ін. Такі шари є розподіленими багаторівневими системами пор, що складаються з двох головних просторів: мікро- і нанопор частинок та макропор і порожнин між частинками. Внутрішньочастинковий простір (intraparticle space) має більш високий ступінь адсорбційної поглинальності і в той же час більш низьку швидкість дифузійного проникнення у порівнянні з міжчастинковим простором (interparticle space) [33–35]. При моделюванні концентраційних і градієнтних полів для різних дифундованих компонентів важливою науковою проблемою є ідентифікація кінетичних параметрів переносу, що визначають швидкість масопереносу на макро- й мікрорівнях, а також рівноважні умови.

В [36] розглянута схема Кранка-Ніколсон для отримання чисельного розв'язання моделі розподіленої системи масопереносу та ідентифікації в прямій та спряженій постановці для ідентифікації розподілення коефіцієнтів дифузії на основі теорії оптимального управління станом багатокомпонентних систем. Реалізована градієнт-процедура ідентифікації параметрів внутрішньої кінетики переносу й отримані розподілення значень коефіцієнтів дифузії для внутрішньочастинкового й міжчастинкового переносу.

В даному розділі розглядається паралельна програма реалізації схеми Кранка-Ніколсон для виконання на багатоядерному процесорі використовуються системи алгоритмічних алгебр Глушкова (САА) [37] та інструментальні засоби проектування, синтезу й автоматичного самоналаштування (автотюнінгу) програм [38–40]. САА призначені для формалізованого проектування програм, що представлені у вигляді високорівневих схем. Автотюнінг забезпечує оптимізацію програм, — їх налаштування на конкретне обчислювальне середовище, шляхом автоматизованого пошуку оптимальної програми з множини можливих варіантів, кожен з яких виконується на заданій паралельній архітектурі з вимірюванням продуктивності (часу виконання). Засоби автотюнінгу використовують переписувальні правила [41] для трансформації програм.

2.1. Постановка задачі дворівневого переносу в неоднорідній системі нанопористих частинок

Масопереніс у системі неоднорідних середовищ, що складаються з дрібних частинок нанопористої структури, викликає два види масопереносу: дифузію в макропорах, завдяки простору між частинками, й дифузію в системі мікро- й нанопор всередині частинок неоднорідного середовища. Для визначення внеску кожного з видів дифузії в систему загального масопереносу необхідно знати значення параметрів, що визначають адсорбційні рівноваги та ін. В даній роботі розглядається неоднорідне нанопористе середовище, яке складається з великої кількості $(n + 1)$ тонких шарів, нанопористих сферичних частинок, що розташовані перпендикулярно до напрямку вхідного потоку й пов'язаних між собою системою умов n -інтерфейсних взаємодій. Це є визначаючим для неоднорідних тонких нанопористих зразків, особливо у випадку дифузії газу перед станом адсорбційної рівноваги із врахуванням системи багатоінтерфейсних взаємодій. Масопереніс відбувається через проникну поверхню лока в двох напрямках: в осьовому — в просторі макропор

(z — напрямок вздовж висоти ложа, перпендикулярне до поверхні шарів) і радіальному — у просторі мікро- й нанопор. Еволюція системи у напрямку до рівноваги здійснюється градієнтами концентрацій в макропорах і в мікро- й нанопорах частинок (від поверхні до центру).

Математична модель такого переносу із врахуванням вищевказаних фізичних факторів описується у вигляді змішаної крайової задачі [33]: побудувати обмежене в області

$$D_n = \left\{ t > 0, r \in (0, R), z \in \bigcup_{k=1}^{n+1} (l_{k-1}, l_k); l_0 = 0; l_{n+1} \equiv l < \infty \right\}$$

розв'язання системи рівнянь в часткових похідних, що записана в матричному вигляді:

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_{n+1} \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\begin{bmatrix} D_{\text{inter}_1} & \dots & 0 \\ & D_{\text{inter}_2} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & D_{\text{inter}_{n+1}} \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_{n+1} \end{bmatrix} \right) - \left(\begin{bmatrix} v_1 D_{\text{intra}_1} & \dots & 0 \\ & v_2 D_{\text{intra}_2} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & v_{n+1} D_{\text{intra}_{n+1}} \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \dots \\ q_{n+1} \end{bmatrix} \right)_{r=R}, \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \dots \\ q_{n+1} \end{bmatrix} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\begin{bmatrix} D_{\text{intra}_1} & \dots & 0 \\ & D_{\text{intra}_2} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & D_{\text{intra}_{n+1}} \end{bmatrix} r^2 \frac{\partial}{\partial r} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \dots \\ q_{n+1} \end{bmatrix} \right) \quad (2.2)$$

з початковими умовами:

$$c_k(t, z)_{t=0} = 0, \quad q_k(t, z)_{t=0} = 0, \quad (2.3)$$

граничними умовами:

$$c_{n+1}(t, z = l) = c_{\infty_{n+1}}, \quad \frac{\partial c_1}{\partial z}(t, z = 0) = 0, \quad (2.4)$$

$$\frac{\partial}{\partial r} q_k(t, r, z)_{r=0} = 0, \quad q_k(t, r, z)_{r=R} = K_k c_k(t, z). \quad (2.5)$$

і системою умов n -інтерфейсних взаємодій за координатою z :

$$[c_k(t, z) - c_{k+1}(t, z)]_{z=l_k} = 0, \quad \left[\frac{\partial}{\partial z} c_k(t, z) - \nu_k \frac{\partial}{\partial z} c_{k+1}(t, z) \right]_{z=l_k} = 0, \quad (2.6)$$

$$\text{де } K_k = \frac{q_{\infty_k}}{c_{\infty_k}}, \quad \bar{q}_k(t, z) = \frac{1}{R^2} \int_0^R q_k(t, x, z) r dr, \quad \nu_k = \frac{3(1 - \varepsilon_{\text{int } e r_k})}{R \cdot \varepsilon_{\text{int } e r_k}}, \quad k = \overline{1, n+1}.$$

Система диференціальних рівнянь (2.1) описує переніс в міжчастинковому просторі, обмежений правими частинами системи, що враховують вплив мікропереносу на зовнішніх поверхнях частинок або кристалітів ($r = R$) для кожного k -го шару ложа. Система рівнянь (2.2) описує перенос в мікро- й нанопорах внутрішньочастинкового простору. Зв'язок між концентраціями c_k в міжчастинковому просторі і концентраціями q_k у внутрішньочастинковому просторі визначається системою правих крайових умов (2.5), що також визначає умови адсорбційної рівноваги на поверхнях сферичних частинок, $\Delta l_k = l_{k+1} - l_k$ — товщина k -го шару, R — радіус частинки. Розв'язок задачі будується із використанням різницевої схеми Кранка-Ніколсон [36].

2.2. Алгоритм реалізації градієнтного методу ідентифікації коефіцієнтів внутрішньочастинкової дифузії системи конкурентивного переносу

Процедура реалізації градієнтного методу ідентифікації коефіцієнтів внутрішньочастинкового масопереносу (D_{intra_m} , $m = \overline{1, n+1}$) ґрунтується на використанні матриці стану системи $M_m(t_k, z_i, D_{\text{intra}_m}^\theta)$, яка відповідає сумарній накопиченій масі дифундованого компонента в порах частинок в міжчастинковому та внутрішньочастинковому просторі [42]. Матриця визначається за формулою

$$M_m(t, z) = \left[U_m(t, z, D_{\text{intra}_m}) + \frac{1}{R} \int_0^R q_m(t, r, z, D_{\text{intra}_m}) r dr \right]_{L^2(\gamma_m), m=\overline{1, n+1}},$$

де $M_{\text{exp}} = \left[M_{\text{exp}_{km}} \right]_{\substack{m=\overline{1, n+1} \\ k=\overline{1, N}}}$ — матриця даних експериментальних досліджень для

i -го поверхневого та k -го часового шарів (рис. 2.1) [43].

Рисунок 2.1 — Експериментальні дані досліджень конкурентивного масопереносу в неоднорідному нанопористому каталітичному середовищі [43]

В матриці $M_m(t_k, z_i, D_{\text{intra}_m}^\theta)$ часові та просторові змінні t і z визначають конкретні стани системи компетитивного переносу для неоднорідного (за напрямком z) каталітичного середовища нанопористих частинок, для якого здійснюється ідентифікація кінетичних параметрів-коефіцієнтів внутрішньочастинкової дифузії D_{intra_m} , $m = \overline{1, n+1}$ для кожного з $n+1$ шарів.

Для ідентифікації цього розподілу (вектора) D_{intra_m} використовується один з градієнтних методів, математичне обґрунтування застосування яких до задач параметричної ідентифікації мультикомпонентних розподілених систем представлено в [44, 45]. Виходячи зі специфіки задачі, найбільш придатним є метод мінімальних похибок, відповідно до якого, для визначення $(\theta+1)$ -го наближення коефіцієнта дифузії в внутрішньочастинковому просторі D_{intra_m} , застосуємо таку градієнт-процедуру ідентифікації, визначену у матричному вигляді:

$$D_{\text{intra}_m}^{\theta+1} = D_{\text{intra}_m}^\theta - \eta^\theta \cdot \nabla J \left(D_{\text{intra}_1}^\theta, \dots, D_{\text{intra}_{n+1}}^\theta \right), \quad m = \overline{1, n+1},$$

де η^θ — значення коефіцієнта для кожного θ -го кроку ітерації.

Загальна схема алгоритму ідентифікації коефіцієнтів внутрішньочастинкової дифузії D_{intra_m} , $m = \overline{1, n+1}$, показана на рис. 2.2. Чисельне моделювання та ідентифікація кінетичних параметрів системи розглянуті в підрозділі 2.4.

2.3. Автоматизоване проектування та налаштування паралельної програми реалізації схеми Кранка-Ніколсон

Для проектування програми реалізації методу Кранка-Ніколсон застосовано системи алгоритмічних алгебр [37], що призначені для високорівневого конструювання алгоритмів, поданих у вигляді схем. САА є двоосновною алгеброю $GA = \langle \{Pr, Op\}; \Omega_{GA} \rangle$, де Pr і Op — множини

предикатів і операторів, визначених на інформаційній множині; Ω_{GA} — сигнатура операцій, що складається з логічних (диз'юнкції, кон'юнкції, заперечення) та операторних конструкцій, що будуть розглянуті далі. В даній роботі використовується природно-лінгвістична форма запису операцій.

Рисунок 2.2 — Блок схема алгоритму ідентифікації коефіцієнтів внутрішньочастинкової дифузії

САА покладено в основу мови САА/1 [37], яка використовує подання алгоритмів, близьке до природної мови й може бути перекладена в цільову мову програмування. Алгоритми, подані в САА/1, називаються САА-схемами.

Ідентифікатори предикатів записуються в одинарних лапках, операторів — у подвійних. Предикати та оператори в САА/1 можуть бути базисними або складеними. Базисні елементи є елементарними атомарними абстракціями в САА-схемах. Складені оператори будуються з базисних на основі таких операцій:

- послідовне виконання операторів: “*operator 1*”; “*operator 2*”;
- розгалуження:

IF ‘*condition*’ THEN “*operator 1*” ELSE “*operator 2*” END IF;

- цикл for: FOR (*counter* FROM *start* TO *fin*) “*operator*” END OF LOOP;

- асинхронне виконання p операторів (потоків):

PARALLEL($j = 1, \dots, p$)(“*operator j*”);

- контрольна точка: CP ‘*condition*’, що пов’язана з умовою синхронізації, яка має значення “хибність” до тих пір, поки обчислювальний процес не досягнув цієї точки в схемі, і значення “істина” з моменту досягнення точки;

- синхронізатор: WAIT ‘*condition*’, який затримує обчислення до тих пір, поки значення умови синхронізації не стане істинним.

Розроблений інтегрований інструментарій проектування та синтезу програм [37, 40] забезпечує автоматизоване конструювання схем алгоритмів та генерацію відповідного коду у цільових мовах програмування (C, C++, Java). Алгоритми проектуються із використанням списку САА конструкцій та дерева. Користувач обирає конструкції зі списку та додає їх у дерево конструювання алгоритму. На кожному кроці процесу проектування, система дозволяє користувачу обирати лише ті конструкції, вставка яких у схему не порушує її синтаксичну правильність. Дерево алгоритму далі використовується для автоматичної генерації тексту САА схеми та коду мовою програмування. Відображення кожної САА конструкції в текст мовою програмування вказано як шаблон в базі даних інтегрованого інструментарію.

Розглянемо процес розпаралелювання однієї з підпрограм реалізації схеми Кранка-Ніколсон. Послідовну САА-схему цієї підпрограми, спроектовану із використанням інтегрованого інструментарію, наведено нижче. Схема є циклом за змінною $k \in [1, \dots, N]$, у якому функції $\text{iterate_c}(k)$ та $\text{iterate_q}(k)$ обчислюють k -й шар для величин концентрації c_k та q_k в міжчастинковому та внутрішньочастинковому просторі, відповідно.

```
SCHEME CRANK-NICOLSON SEQUENTIAL =====
“iterations”
===== FOR ( $k$  FROM 1 TO  $N$ )
    “iterate_c( $k$ )”;
    “iterate_q( $k$ )”
    END OF LOOP
END OF SCHEME
```

Розпаралелювання схеми полягає в розбитті сегменту $[1 \dots N]$ на $NumThreads$ секцій, що обробляються одночасно. САА-схема розпаралеленого алгоритму є такою:

```
SCHEME CRANK-NICOLSON PARALLEL =====
“iterations”
===== PARALLEL( $j = 1, \dots, NumThreads$ )
    (
        “IterateThread( $j$ )”
    );
    WAIT ‘Processing in all ( $NumThreads$ ) threads is finished’;

“IterateThread( $j$ )”
```

```

===== “chunk := N / NumThreads”;
      “start := (j - 1) * chunk + 1”;
      “end := (j - 1) * chunk + chunk”;
      IF (j = NumThreads) THEN
        “end := N”
      END IF;
      FOR (k FROM start TO end)
        “iterate_c(k)”;
        “iterate_q(k)”
      END OF LOOP;
      CP ‘Processing in thread (j) is finished’;
END OF SCHEME

```

На основі сконструйованої схеми інтегрований інструментарій виконав автоматизовану генерацію коду мовою Java.

Застосування формальних методів в інтегрованому інструментарії та переписувальних правил системи TermWare [40, 41] надає можливість автоматизації ручної праці програмістів та виконання більш складного розпаралелювання алгоритмів. TermWare надає мову для опису переписувальних правил, що оперують спеціальними структурами даних — термами, а також засоби обробки й інтерпретації правил для трансформації термів. Продуктивність програм, що проектуються, може бути поліпшена за рахунок використання розробленої системи автоматичного налаштування програм TuningGenie [38, 39]. TuningGenie призначена для автоматизованої генерації застосунків-автотюнерів з вихідного коду. Ідея автотюнера полягає в емпіричному оцінюванні кількох версій вхідної програми та вибору найкращої — з меншим часом виконання й вищою точністю результатів. Система працює з текстом програми, використовуючи експертні знання

розробника, який додає певні метадані (імена параметрів та діапазони значень) у вихідний код у вигляді спеціальних коментарів-прагм. Використовуючи такі експертні знання, кількість варіантів програми для оцінювання зменшується, що підвищує швидкодію автотюнера.

Нижче наведено приклад однієї з прагм `TuningGenie`, що називається *tunableParam*. Ця прагма встановлює можливі значення для змінної *NumThreads*, у якій зберігається кількість паралельних гілок, у діапазоні $[1 \dots 8]$ з кроком 1:

```
// tunableParam name=NumThreads start=1 stop=8 step=1
int NumThreads = 1;
```

Прагма *tunableParam* застосовується для алгоритмів, що використовують розпаралелювання за даними: вона дозволяє знайти оптимальну декомпозицію обчислень, оцінюючи розмір блоку, який виконується на одному процесорі. Вона також може застосовуватися у випадку, коли необхідно оцінити оптимальну кількість обмежених ресурсів, наприклад, розмір кешу.

2.4. Результати експериментів

В даному підрозділі розглядаються результати чисельного моделювання системи й ідентифікації кінетичних параметрів неоднорідної нанопористої системи масопереносу, а також автоматичного налаштування паралельної програми реалізації схеми Кранка-Ніколсона на цільове середовище виконання.

2.4.1. Чисельне моделювання та ідентифікація кінетичних параметрів системи. Процедура параметричної ідентифікації кінетичних параметрів систем полягає у визначенні значень коефіцієнтів дифузії у внутрішньочастинковому просторі, для чого застосовується градієнтний метод. Використовуючи в якості експериментальних даних результати дослідження

монодифузії газів (бензол и гексан) (рис. 2.1), проведена процедура ідентифікації значень коефіцієнтів D_{intra_m} , що визначають хід процесу дифузії в частинці. В даному випадку елементами матриці експериментальних даних $\left[M_{\text{exp}_{k_i}} \right]_{k=1, \overline{N}}^{i=1, \overline{M}}$ є значення розподілу сумарної поглинутої маси вздовж координати z для різних моментів часу протікання процесу дифузії.

Результати ідентифікації, проведеної відповідно до розглянутої методики й з використанням зазначених експериментальних даних, подані на рис. 2.3, 2.4. Як і результати експериментальних досліджень (рис. 2.1), вони отримані для різних часових зрізів для випадків процесу незалежної дифузії бензолу й гексану. На рис. 2.3, а і рис. 2.4, а наведені графічні розподіли значень ідентифікованих коефіцієнтів дифузії вздовж координати z при дифузії бензолу для моментів часу $\tau = 0.02$ год і $\tau = 0.39$ год.

З наведених графічних результатів процесу ідентифікації коефіцієнтів дифузії D_{intra_m} , $m = \overline{1, n+1}$ для внутрішньочастинкового простору, можна виділити загальні характерні закономірності, що полягають в деякому псевдо-експоненціальному спаданні значень коефіцієнтів дифузії в діапазоні $3 \cdot 10^{-12} \div 4 \cdot 10^{-14}$ м/сек² (з врахуванням похибок обчислення). Подібна картина спостерігається і для процесу дифузії гексану, для якого проведена процедура ідентифікації коефіцієнтів дифузії у внутрішньочастинковому просторі D_{intra_m} для часових зрізів $\tau = 0.04$ год, $\tau = 0.50$ год і для $\tau = 3.83$ год. Результати проведеної ідентифікації подані на рис. 2.4, а.

Отримані результати ідентифікованих розподілів коефіцієнтів дифузії у внутрішньочастинковому просторі вздовж координати z (основний напрямок неоднорідності системи), дозволяють достатньо точно моделювати концентраційні поля й інтегральні розподіли маси в неоднорідному каталітичному нанопористому шарі. На рис. 2.3, б і рис. 2.4, б подані

концентраційні профілі, що демонструють порівняльний аналіз модельних кривих (2), побудованих в результаті чисельного розв'язку задачі (1)–(6) з використанням схеми Кранка-Ніколсон і результатів ідентифікованих коефіцієнтів всередині дифузії частинок з апроксимаціями експериментальних кривих розподілів поглинутої маси в нанопористому шарі, використаними для процедури ідентифікації.

для $\tau = 0.02$

для $\tau = 0.39$

а)

б)

Рисунок 2.3 — Результати ідентифікації коефіцієнтів дифузії для моментів часу $\tau = 0.02$ і $\tau = 0.39$ для дифузії бензолу: а) розподіл коефіцієнтів дифузії D_{intra_m} у внутрішньочастинковому просторі; б) порівняння модельної (2) та експериментальної (1) кривих

Рисунок 2.4 — Результати ідентифікації коефіцієнтів дифузії для моментів часу $\tau = 0.04$, $\tau = 0.50$ і $\tau = 3.83$ для дифузії гексану: а) розподіл коефіцієнтів

дифузії D_{intra_m} у внутрішньочастинковому просторі; б) порівняння модельної (2) та експериментальної (1) кривих

Як видно з поданих концентраційних розподілів (рис. 2.3, б і рис. 2.4, б), значення модельних і експериментальних профілів для всіх отриманих графіків інтегральної маси $M(t, z)$ достатньою мірою узгоджуються між собою завдяки отриманим якісним розв'язкам оберненої задачі, тобто розподілам коефіцієнтів дифузії D_{intra_m} . Приблизно за 80 % довжини модельні криві забезпечують повний збіг із експериментальними значеннями. Такий підхід забезпечує достатньо високий ступінь адекватності математичних моделей і методик ідентифікації параметрів досліджуваних неоднорідних розподілених систем багатокomпонентного переносу.

2.4.2. Автоматичне налаштування паралельної програми реалізації схеми Кранка-Ніколсона. Система TuningGenie була застосована для випробування різних комбінацій опцій компілятора JVM, пов'язаних зі швидкодією (-XX:-UseBiasedLocking/-XX:BiasedLockingStartupDelay), при різних значеннях кількості потоків для знаходження оптимальної конфігурації для програми реалізації схеми Кранка-Ніколсон при виконанні на багатоядерному процесорі. Зміна опцій компілятора не показала суттєвого впливу на продуктивність обчислень, тому наведені далі результати відносяться в основному до змін параметра *NumThreads*.

Характеристики тестового середовища виконання були такими:

- чотирьох-ядерний процесор Intel Core i7-6820HQ з частотою 2,7 ГГц; кеш L1: 32k/32k x4, кеш L2/L3: 256k x4, 8 МБ;
- оперативна пам'ять 16 ГБ, 2133 МГц LPDDR3;
- OpenJDK build 11.0.2+9;
- MacOS v11.6.

Інтуїція підказує, що оптимальна кількість потоків повинна бути 8, оскільки процесор — чотирьох-ядерний з підтримкою технології hyper-threading. Ця конфігурація позначена трикутником на діаграмі (рис. 2.5), і продемонструвала прийнятне мультипроцесорне прискорення 5.16 на тестових вхідних даних.

Рисунок 2.5 — Залежність часу виконання від кількості потоків для програми реалізації схеми Кранка-Ніколсон

Однак, подальше підвищення кількості потоків дозволило отримати додаткове покращення швидкодії на приблизно 140%. Найшвидша конфігурація програми з 62 потоками (позначена точкою на діаграмі) досягнула досить хорошого мультипроцесорного прискорення 6.5. Це пояснюється підвищеною ефективністю використання кешів процесора. Дрібнозерниста декомпозиція з більшою імовірністю поміщається в кеші L1–L3 і зберігає час на звертання до “повільної” оперативної пам’яті. Цей ефект збалансований додатковими часовими витратами на конкуренцію потоків. Однак, загальний ефект виявився позитивним.

2.5. Висновки до розділу 2

Виконане автоматизоване проектування й розпаралелювання програми реалізації схеми Кранка-Ніколсон із використанням алгебро-алгоритмічних специфікацій, поданих у природно-лінгвістичній формі. Застосовано раніше розроблені інструментальні засоби автоматизованого проектування, синтезу та автотюнінгу програм, що забезпечують трансформацію алгебро-алгоритмічних схем у вихідний код мовою програмування та його автоматизоване налаштування на середовище виконання для підвищення швидкодії програми. Отримані чисельні розподіли значень коефіцієнтів дифузії для внутрішньочастинкового переносу вздовж координати товщини середовища для різних часових зрізів. За результатами ідентифікації виконана перевірка моделей на адекватність, виконані чисельне моделювання та аналіз концентраційних і градієнтних полів масопереносу. Результати експерименту з автоматизованого налаштування паралельної програми реалізації методу Кранка-Ніколсон продемонстрували високе мультипроцесорне прискорення на тестових вхідних даних.

ВИСНОВКИ

У звіті викладено такі основні результати:

1) запропоноване нове застосування техніки нейроеволюції наростаючих топологій для розв'язання задач автоматизації управління на одному з прикладів добре відомих стандартних та популярних задач управління технічними системами, де використовується навчання з підкріпленням. Застосовано відкритий інструментарій для розробки та порівняння алгоритмів навчання з підкріпленням (OpenAI Gym), реалізація з відкритим програмним кодом генетичного алгоритму нейроеволюції NEAT під назвою SharpNEAT, а також проміжне програмне забезпечення для оркестрації зазначених компонентів;

2) виконане проектування й розпаралелювання програми реалізації методу Кранка-Ніколсон для чисельного розв'язку диференціальних рівнянь на основі використання алгебро-алгоритмічного інструментарію проектування, синтезу й налаштування програм. Проведено експеримент з виконання програми на тестових вхідних даних на мультипроцесорній платформі, що продемонстрував високе мультипроцесорне прискорення.

В 2022 році за темою досліджень опубліковано роботи [1–17].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2022 році

1. Rahoizin D., Doroshenko A. Performance model for convolutional neural networks. In: Shkarlet S. et al. (eds.) *Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer, 2022. Vol. 344. P. 239–251.
2. Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Яценко О.А. Верифікація програмних трансформацій для автотюнінгу паралельних програм. *Математична логіка та програмування. Досвід викладання: монографія* / За редакцією М.С. Нікітченка, Н.Г. Русіної. Одеса: Гельветика, 2022. С. 104–118.
3. Гайдукевич Я.О., Дорошенко А.Ю. Автоматизована система управління запасами на ОС Android та бази даних Firebase з використанням штрих кодів та QR-кодів. *Проблеми програмування*. 2022. № 1. С. 13–22.
4. Тюрін В.О., Дорошенко А.Ю., Савчук О.В. Аналітичне сховище для великих потокових даних. *Проблеми програмування*. 2022. № 1. С. 67–74.
5. Комарський О.С., Дорошенко А.Ю. Модель рекурентної нейронної мережі для генерації музики. *Проблеми програмування*. 2022. № 1. С. 87–93.
6. Shevchenko R. Embedding generic monadic transformer into Scala. *Proc. 23rd International Symposium on Trends in Functional Programming (TFP 2022) (17 – 18 March 2022)*. P. 2–13. URL: <https://trendsfp.github.io/2022/tfp-abstracts.pdf> (дата звернення: 14.09.2022)
7. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113462 — комп'ютерна програма «Інструментальна система LoopRipper для напівавтоматичного розпаралелювання циклічних операторів для графічних прискорювачів» («LoopRipper»). *Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»*. Дата реєстрації 27.06.2022 р.

8. Безпалько С.О., Шимкович В.М., Дорошенко А.Ю. Модель та програмне забезпечення для інерційного вимірювального пристрою. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 3–12.
9. Тарасенко А.Д., Дорошенко А.Ю. Веб-сервіс для систем управління ресурсами підприємства. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 47–56.
10. Дивак Ю., Мамедов Т. Інтеграція та композиція сервісів на основі моделі. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 37–46.
11. Дорошенко А.Ю., Ашур І.З. Автоматизована генерація програм для одного класу параметричних алгоритмів нейроеволюції. *Матеріали Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування (УкрПРОГ-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3–4. С. 301–310.
12. Дорошенко А.Ю., Петрик М.Р., Михалик Д.М., Іваненко П.А., Яценко О.А. Автоматизоване розпаралелювання програми моделювання внутрішньочастинкової дифузії й абсорбції в неоднорідних нанопористих середовищах. *Матеріали Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування (УкрПРОГ-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3–4. С. 59–68.
13. Шинкаренко В.І., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А., Разносілін В.В., Галанін К.К. Двохкомпонентні алгоритми сортування. *Матеріали Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування (УкрПРОГ-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3–4. С. 32–41.
14. Вітюк А.Є., Дорошенко А.Ю. Програмний пакет для оцінки похибки калібрування стереокамери в системі комп'ютерного зору. *Матеріали Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування (УкрПРОГ-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3–4. С. 469–477.

15. Бодак Б.В., Дорошенко А.Ю. Захист відкритих клієнтів за допомогою одного алгоритму авторизації. *Матеріали Тринадцятій міжнародної науково-практичної конференції з програмування (UkrPROG-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна). Проблеми програмування. 2022. № 3–4. С. 409–416.*
16. Ra hozin D.V. Performance analysis of massively parallel programs for graphics processing units. *Proc. 13-th International Scientific and Practical Conference on Programming (UkrPROG-2022) (11–12 October 2022, Kyiv, Ukraine). Problems in programming. 2022. N 3–4. P. 51–58.*
17. Doroshenko A., Shymkovych V., Mamedov T., Yatsenko O. Automated design of neural networks for FPGAs using approximated computing. *Proc. of the Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics (ICMECE 2022) (6–7 October 2022, Barcelona, Spain). 6 p. (in print)*

II. Використані джерела

18. Дорошенко А.Ю., Ашур І.З. Застосування засобів нейроеволюції в технічних системах автоматизації керування. *Проблеми програмування. 2021. № 1. С. 16–25.*
19. Хайкин С. *Нейронные сети: полный курс. 2-е изд.: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2006. 1104 с.*
20. Wilson H.W. *Artificial intelligence. New York: Grey House Publishing, 2018. 184 p.*
21. Stanley K.O. *Efficient evolution of neural networks through complexification. Ph.D. Dissertation. Department of Computer Sciences, The University of Texas at Austin, 2004. URL: <http://nn.cs.utexas.edu/keyword?stanley:phd04> (дата звернення: 14.09.2022)*
22. OpenAI Gym. URL: <https://gym.openai.com> (дата звернення: 14.09.2022)
23. SharpNEAT Neuroevolution Framework. URL: <https://sharpneat.sourceforge.io> (дата звернення: 14.09.2022)

24. Russell S.J., Norvig P. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3rd ed. Hoboken, NJ: Prentice Hall, 2009. 1152 p.
25. Stanley K.O., Miikkulainen R. Evolving neural networks through augmenting topologies. *Evolutionary Computation*. 2002. Vol. 10, No. 2. P. 99–127.
26. BipedalWalker-v2 – OpenAI Gym. URL: <https://gym.openai.com/envs/BipedalWalker-v2> (дата звернення: 14.09.2022)
27. openai/gym – GitHub. URL: https://github.com/openai/gym/blob/master/gym/envs/box2d/bipedal_walker.py (дата звернення: 14.09.2022)
28. Named Pipes (FIFOs – First In First Out). URL: <https://tldp.org/LDP/lpg/node15.html> (дата звернення: 14.09.2022)
29. Named Pipes. URL: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/ipc/named-pipes?redirectedfrom=MSDN> (дата звернення: 14.09.2022)
30. Python for Windows (pywin32) Extensions – GitHub. URL: <https://github.com/mhammond/pywin32> (дата звернення: 14.09.2022)
31. Activation Functions: Sigmoid, tanh, ReLU, Leaky ReLU, PReLU, ELU, Threshold ReLU and Softmax basics for Neural Networks and Deep Learning. URL: <https://medium.com/@himanshuxd/activation-functions-sigmoid-relu-leaky-relu-and-softmax-basics-for-neural-networks-and-deep-8d9c70eed91e> (дата звернення: 14.09.2022)
32. Activation Functions in Neural Networks. URL: <https://towardsdatascience.com/activation-functions-neural-networks-1cbd9f8d91d6> (дата звернення: 14.09.2022)
33. Kärger J., Ruthven D.M. Diffusion and adsorption in porous solids. *Handbook of porous solids* / ed. by: F. Schüth, K.S.W. Sing, J. Weitkamp. Weinheim: Wiley-VCH, 2002. P. 2089–2173.
34. Chen N.Y., Degnan T.F., Smith M.C. Molecular transport and reaction in zeolites: design and application of shape selective catalysis. New York: Wiley, 1994. 188 p.

35. Ruthven D. Principles of adsorption and adsorption processes. New York: Wiley, 1984. 464 p.
36. Петрик М.Р., Михайлик Д.М., Гоянюк І.В. Високопродуктивні методи ідентифікації кінетичних параметрів нанопористих кіберсистем адсорбції зі зворотніми зв'язками. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 4(92). 2020. С. 91–104. URL: <http://ep3.nuwm.edu.ua/22117> (дата звернення: 12.08.2022).
37. Algebra-algorithmic models and methods of parallel programming / Andon P.I. et al. Kyiv: Akadempriodyka, 2018. 192 p.
38. A mixed method of parallel software auto-tuning using statistical modeling and machine learning / Doroshenko A. et al. Communications in Computer and Information Science. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. 2019. Vol. 1007. P. 102–123.
39. Ivanenko P., Doroshenko A., Zhreb K. TuningGenie: auto-tuning framework based on rewriting rules. Communications in Computer and Information Science. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. 2014. Vol. 469. P. 139–158.
40. Doroshenko A., Zhreb K., Yatsenko O. Developing and optimizing parallel programs with algebra-algorithmic and term rewriting tools. Communications in Computer and Information Science. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. 2013. Vol. 412. P. 70–92.
41. Doroshenko A., Shevchenko R. A rewriting framework for rule-based programming dynamic applications. Fundamenta Informaticae. 2006. Vol. 72, No. 1–3. P. 95–108. URL: <https://www.researchgate.net/publication/250731334> (дата звернення: 12.08.2022).
42. Kärger J., Grinberg F., Heitjans P. Diffusion fundamentals. Leipzig: Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2005. 615 p.

43. Petryk M.R., Fraissard J. Mathematical modeling of nonlinear competitive two-component diffusion in medium of nanoporous particles. *Journal of Automation and Information Sciences*. 2009. Vol. 41, No. 3. P. 37–55.
44. Сергиенко И.В., Дейнека В.С. Системный анализ многокомпонентных распределенных систем. Киев: Наукова думка, 2009. 638 с.
45. Petryk M.R., Fraissard J., Mykhalyk D.M. Modeling and analysis of concentration fields of nonlinear competitive two-component diffusion in medium of nanoporous particles. *Journal of Automation and Information Sciences*. 2009. Vol. 41, No. 8. P. 13–23.